

O Impacto das Tecnologias Digitais na Educação: Desafios e Oportunidades para a Promoção da Aprendizagem Significativa

João Luiz Dini Guimarães*
Charles César Couto**

RESUMO

Este trabalho foi elaborado com a finalidade de refletir sobre o impacto das tecnologias digitais na educação, analisar os desafios e oportunidades de uma aprendizagem significativa e verificar a utilidade da inserção dos recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa tem como objetivo analisar as TIC's (As tecnologias de Informação e Comunicação) como recursos didáticos-metodológicos nos anos iniciais, destacando os principais desafios e possibilidades à prática do docente. Trata-se de uma Pesquisa Bibliográfica, de natureza qualitativa e caráter descritivo, respeitando os princípios éticos e morais que regem a investigação científica no campo da Educação. Conclui-se que o uso das TIC's nem sempre são úteis, pois não são todas as escolas que possuem estes recursos e também existe falta de interesse por parte dos alunos.

Palavras-chave: Recursos tecnológicos. TIC's. Educação.

ABSTRACT

This work was prepared with the purpose of reflecting on early childhood education and verifying the usefulness of inserting technological resources in the teaching-learning process. The research aims to analyze ICTs as didactic-methodological resources in the early years, highlighting the main challenges and possibilities for teaching practice. This is a Bibliographic Research, qualitative and descriptive in nature, respecting the ethical and moral principles that govern scientific research in the field of Education. It is concluded that the use of ICTs is not always useful, as not all schools have these resources and there is also a lack of interest on the part of students.

Keywords: Technological resources. TIC's. Education.

*João Luiz Dini Guimarães, engenheiro eletricitista e pós-graduado em Gestão Empresarial, estudante de mestrado em educação na @minhabolsadigital. jdiniguimaraes@gmail.com

**Charles César Couto charles@minhabolsa.digital

1 INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento da tecnologia, as TIC's têm desempenhado um papel importante na sociedade nos últimos anos, interferindo no processo pedagógico e no ensino-aprendizagem dos alunos do ensino básico.

Diversas discussões surgiram, dando origem a debates sobre a aprendizagem dos alunos e o ensino dos professores, mediados pela tecnologia. Novas necessidades educacionais emergem e o ambiente escolar apresenta muitas mudanças que afetam a sociedade, criando um novo olhar para os alunos, muitos dos quais estão habituados à tecnologia na escola e na vida social (SOARES, 2020).

No processo de aprendizagem, conhecer que tipo de jogos e brincadeiras a serem aplicados auxilia no entendimento do papel destes elementos na formação infantil. Arruda e Freitas (2019) destacam que jogos de cooperação, interação e socialização são frequentemente utilizados. A abordagem virtual, fazendo uso de jogos eletrônicos, também é um anova realidade do processo da educação, tornando-se, muito provavelmente, parte do contexto de ensino em um futuro não muito distante.

Nos anos iniciais, como destaca Silva (2021), os jogos podem ser empregados sob uma variedade de propósitos, sempre, claro, dentro de um contexto de aprendizagem e se enquadre no processo didático. É justamente esse conhecimento que as pesquisas precisam galgar, verificando quais os tipos de jogos mais se adequam à didática em sala de aula, debruçando-se sobre a transformação do ensino em uma abordagem lúdica e abrangente.

O ato de brincar serve como estrutura à ordenação da realidade e a qual a criança está imposta e tem o educador como fio condutor à compreensão e à interpretação das crianças. Brincadeiras e jogos fornecem situações de interação, ampliam capacidades comunicativas que outrora poderiam se perder e auxiliam no desenvolvimento sucessivo de habilidades e conhecimentos que são essenciais à vida cotidiana. Não obstante, a Educação Física se destaca como importante disciplina no ensino básico, basta que se observe seus benefícios e suas possibilidades (MORATORI, 2003).

É pensando nisso que os reflexos dos jogos nos anos iniciais do ensino fundamental estão bastante interligados ao trabalho pedagógico que a disciplina se

propõe a desenvolver. O papel do docente no uso das brincadeiras visa oportunizar experiências ao aluno, garantindo que todo o processo de aprendizagem se pautem em métodos eficientes, que se relacionem à autonomia, à cooperação, à participação social, à aprendizagem de valores e princípios e à capacidade que cada indivíduo possui de refletir sobre as possibilidades físicas, mentais e emocionais que possui (ARRUDA; FREITAS, 2019).

Diferentes métodos em sala de aula podem tornar a aprendizagem mais significativa e o professor pode implementar suas aulas de forma a tentar ajudar todos os alunos ao mesmo tempo, sempre tentando ajudar os alunos a construir seu próprio conhecimento, apontando explicações para eles sobre a aplicabilidade da disciplina e a importância desse assunto na vida humana. Freire (1996), afirma que o ensino e a aprendizagem devem ser centrados no aluno e que os professores devem respeitar a curiosidade, a autonomia e a linguagem dos alunos.

Diante do exposto, este artigo busca investigar, por meio de pesquisa bibliográfica, o uso de mídias digitais na educação com o objetivo de promover a aprendizagem na educação básica em uma escola indígena. Segundo Kenski (2003), a tecnologia atual apresenta novos desafios e possibilidades de informação, interação e dá origem a novas formas de aprendizagem.

2 DESENVOLVIMENTO

Reconhecer a importância dos estímulos ao desenvolvimento infantil tem alçado espaço de discussão na academia. Nota-se que brincadeiras são responsáveis por desencadear a construção de conhecimento e contribuir no desenvolvimento psicomotor na infância. Para além disso, é necessário também estabelecer quais são os tipos de brincadeiras que podem ser empregados, entendendo que a didática e o correto uso dos jogos também se constituem de um elemento essencial para que se observem benefícios no uso de jogos e brincadeiras (ANJOS, 2013).

Jogos educacionais e pedagógicos somente são úteis quando são acompanhados por alguém que analise o jogo e o jogador de maneira crítica, buscando dar mais atenção para a ferramenta instrutiva. Mesmo assim, o professor

não deve ser o de guiar os passos do aluno, mas sim, permitir que a utilização do jogo não desvie muito o objetivo educacional (MORATORI, 2003).

Sendo assim, os jogos devem ser classificados de acordo com o objetivo do educador para desenvolver o que se pretende, observando o conteúdo e seu contexto dentro dos conteúdos anteriores, buscando estimular as habilidades no jovem, já que não acontecerá se este aspecto não for explorado em outras atividades (SANTOS, 2010).

Pensando nas contribuições da tecnologia digital para melhorar o ensino, em termos de avanços tecnológicos que impulsionam os princípios da tendência da educação, entendemos que, graças à tecnologia digital, os professores podem criar melhores oportunidades de interação e pesquisas em suas salas de aula (SANDHOLTZ et al., 1997).

Moran (2013), destaca que além da linguagem falada e escrita, a linguagem digital também deve ser considerada. Neste processo de integração é necessário propor novas formas de aprender e saber aplicar adequadamente as novas tecnologias, para encontrar recursos e meios de apoio à aprendizagem. Portanto, os professores ao propor uma abordagem inovadora devem levar em conta que a tecnologia digital permite o acesso ao mundo globalizado e à rede de informação disponível em todo o universo e fornecer esse “espaço” mesmo na sala de aula para uso dos alunos.

O processo educacional nos anos iniciais visa promover o desenvolvimento físico, mental e sócio emocional das crianças. É preciso compreender que brincar não é perder tempo quanto ao desenvolvimento, muito menos uma forma de preencher o tempo. Brincar é uma forma de estímulo à criança, permitir que ela se desenvolva afetiva e emocionalmente, que interaja com outras crianças, que aprenda a conviver socialmente (SILVA, 2021). As atividades lúdicas têm papel crucial na infância, estando, inclusive presentes dentro da própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que estabelece seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças, diretamente ligados ao lúdico, são eles: participar, brincar, conviver, expressar, explorar e conhecer-se. O lúdico também é tratado dentro da própria Síntese das Diretrizes Curriculares da Educação Básica (CNE), especificamente na quinta diretriz que:

Instituem o reconhecimento de vetores da afetividade, da **ludicidade**, da cognição e da apreensão estética como linguagens-suporte da compreensão e da apreensão da dinâmica do mundo, trabalhados por metodologia plural e profundo senso do diverso, da diferenciação e da autonomia. (BRASIL, 2014, p.4, grifo do autor)

Silva (2021) destaca que o uso de brincadeiras nos anos iniciais é uma forma de ampliar o desenvolvimento cognitivo e social, permitindo inclusive que a criança tenha experiências que a conecte com o mundo, motive, leve a desafios e solução de problemas, além de auxiliar no desenvolvimento da linguagem oral. É também, uma forma perspicaz de desenvolver a autoestima destas crianças, ajudando-as a vencer progressivamente questões ligadas à criatividade, motivando a transformação do conhecimento adquirido durante as brincadeiras e questões reais.

Diferentes pedagogos têm-se dedicado à Educação voltada aos primeiros anos de vida, pois a mesma proporciona uma grande contribuição para o desenvolvimento da educação. Os interesses surgem mediante novas propostas pedagógicas, que encaram a educação como finalidade teleológica integrativa, englobando o saber aos aspectos objetivos e subjetivos da troca de conhecimento que surge da importância do brincar (OLIVEIRA, 2000).

A brincadeira, por sua vez, se mostra como uma atividade capaz de desenvolver a inteligência, tornando-se adequada para a aprendizagem dos conteúdos escolares regulares (VYGOTSKY, 1979).

Nos esforços para impulsionar significativamente o ensino-aprendizagem dos alunos, destaca-se metodologias de ensino por meio de ferramentas de tecnologia digital. Moran (2013) destaca que as tecnologias atingiram seu ápice e envolvem toda a população mundial, e ao mesmo tempo podem expandir um novo conceito de classe, espaço, tempo, realidade, convergência física e virtual.

O impacto da tecnologia digital está a aprofundar-se e a diferenciar-se a cada nova interface e momento, aumentando o seu poder e capacidade, e quanto mais vivemos no mundo digital, mais universal ele é. O que consideramos ser uma nova tecnologia, na verdade, abrange a atividade multifacetada de grupos de pessoas, um coletivo complexo cristalizado principalmente em torno de objetos físicos, softwares de computador e dispositivos de comunicação (LEVY, 1999).

A tecnologia digital de informação e comunicação não é apenas a Internet, mas um conjunto de dispositivos e aplicações tecnológicas que muitas vezes utilizam a Internet como meio de comunicação e disseminação (SOARES, 2020).

O pensamento e a prática do uso da tecnologia na educação fizeram muitos avanços e se desenvolveram ao longo de diferentes épocas. A reflexão e a prática do uso da tecnologia na educação progrediram e se desenvolveram em diferentes momentos. A tecnologia é uma ferramenta utilizada como ferramenta de comunicação, um recurso de pesquisa, uma mensagem que pode ser transmitida a alunos e professores como capacidades metodológicas para aprender e ensinar (PONTE et al., 2013).

3 METODOLOGIA

O método utilizado para a confecção desta pesquisa é a revisão bibliográfica de cunho qualitativo e caráter descritivo. A pesquisa bibliográfica tem sido utilizada com grande frequência em estudos descritivos. Sua indicação para esses estudos está associada ao fato de que a abordagem do assunto é derivada de fontes bibliográficas. Assim, a pesquisa bibliográfica fornece uma ampla gama de informações que, além de permitir o uso de dados dispersos em muitas publicações, também ajuda a desenvolver ou definir melhor um quadro conceitual relacionado ao objeto de pesquisa (GIL, 1994).

Assim, Minayo (1994) afirma que é impossível ser objetivo quando se trabalha com dados majoritariamente qualitativos, pois não é possível descrever a realidade com exata confiança. Para o autor, a única forma possível de objetivação nesse processo passa pela “rejeição da neutralidade”, o que requer atenção do pesquisador para “reduzir ao máximo os juízos de valor”.

Este é um estudo descritivo que, de acordo com Gil (2008), enfoca a descrição de pesquisas ou conhecimentos existentes. O autor confirma que a pesquisa é descritiva quando o objetivo é esclarecer o máximo possível de um tópico conhecido e descrever tudo sobre ele. Nesse caso, os pesquisadores devem realizar uma forte revisão teórica de seus objetos de pesquisa e devem analisar e comparar as informações e concluir sobre as diferentes variáveis analisadas.

4 RESULTADOS

À medida que a tecnologia avança, a necessidade de a educação a utilizar de forma eficaz também aumenta e a educação deve adaptar-se para acompanhar as novas mudanças. Metodologias de ensino por meio da tecnologia podem contribuir significativamente para a melhoria do ensino e da aprendizagem, em termos de avanços tecnológicos e proporcionar aos professores oportunidades de compreender, interagir e pesquisar em sala de aula (CERUTTI; NOGARO, 2017).

A ideia básica é aproveitar ao máximo a tecnologia em sala de aula, aliada à estratégia e à criatividade, em prol da qualidade do produto final da aprendizagem. Partimos do princípio de que qualquer atividade que utilize artefatos tecnológicos deve parecer operável para o aluno, interativa e além da visão do aluno receptor, os professores devem lembrar que a tecnologia é a base na contemporaneidade (SCHEID, KONFLANZ, CERUTTI, 2017).

Devido ao desenvolvimento da tecnologia, característica contemporânea de destaque no mundo do trabalho, há necessidade de trabalhadores mais criativos e flexíveis, que sejam capazes de compreender todo o processo de trabalho, tenham autonomia e resolvam problemas proativamente em grupo e utilizando diferentes tecnologias e línguas (além da comunicação oral e escrita). Ao buscar outros horizontes, é importante oferecer diferentes possibilidades para um processo de aprendizagem significativo, dinâmico e criativo que desenvolva os alunos durante essa aprendizagem.

Há algumas décadas, tudo o que um aluno tinha de fazer na escola era adquirir um conjunto de competências formais. Foi o suficiente para garantir uma vaga na faculdade, um diploma, um bom emprego e dinheiro suficiente para sustentar a família. Neste cenário, os métodos tradicionais ainda podem ser considerados eficazes. Seu objetivo era justamente permitir que os alunos adquirissem conhecimentos formais (FREIRE, 1996).

Hoje, uma escola que ensina apenas conhecimentos formais já não prepara os alunos para o sucesso no mundo real. Embora este conhecimento ainda seja necessário, já não é suficiente para enfrentar os desafios da vida adulta no século XXI. Na contemporaneidade a introdução da tecnologia nas escolas é uma necessidade. A educação é o pilar para o desenvolvimento da sociedade e a tecnologia desempenha um papel fundamental neste processo (SOARES, 2020).

Primeiro, a tecnologia permite aos alunos acesso irrestrito à informação. A Internet é uma grande fonte de conhecimento que possibilita os alunos explorar diferentes temas de forma mais dinâmica e independente. Além disso, a utilização de computadores e tablets facilita o aprendizado, tornando-o mais interativo com recursos audiovisuais e aplicativos educacionais. Além disso, a tecnologia está a preparar os estudantes para um futuro onde as competências digitais serão essenciais em quase todas as profissões (SAVIANI; GALVÃO, 2021).

Ao introduzir instrumentos tecnológicos numa fase inicial, as escolas permitem aos alunos adaptar-se às constantes mudanças tecnológicas e, assim, responder melhor aos desafios do mercado de trabalho. Porém, cabe ressaltar que a tecnologia deve ser utilizada com equilíbrio e discricção. O papel dos professores continua a ser crucial no processo educativo: ajudar os alunos a utilizar a tecnologia de forma responsável e ajudá-los a desenvolver o pensamento crítico. Em resumo, a integração da tecnologia nas escolas é vital para garantir uma educação mais eficaz e que atenda às demandas do mundo moderno. Com esses recursos, os alunos podem explorar, aprender e preparar melhor os desafios do século XXI (SILVA, 2019).

A aprendizagem combinada, a sala de aula digital, os computadores e outros dispositivos e o ambiente virtual de aprendizagem são exemplos de tecnologias que modernizam as salas de aula. As instituições educativas devem aproveitar estes recursos se quiserem criar um espaço inovador, envolvente e criativo para alunos e professores. Além disso, a tecnologia presente na escola ajuda a otimizar a comunicação entre professores e alunos e entre os próprios alunos (PIMENTA, 2006).

Com os princípios e regulamentações implicados na educação básica no Brasil, de acordo com as diretrizes nacionais sobre programas de educação básica, o Estado deve garantir a qualidade da educação, pelos direitos de toda a população (BRASIL, 2013). Enfatiza também a importância de democratizar a educação, rumo ao acesso efetivo e contínuo à educação para todos.

Nessa premissa, o art. 22 da LDB afirma que objetivo da educação básica é desenvolver o aluno, proporcionando-lhe a formação geral necessária ao exercício da sua cidadania e proporcionando-lhe os meios para progredir no seu trabalho e nos seus estudos (BRASIL, 1996, p.18).

No entanto, em meio à pandemia do novo corona vírus anunciada no Brasil em março de 2020, o direito a uma educação eficaz tem sido desafiado, pois com o ensino não presencial, a interação prática e métodos específicos tornam-se difíceis, especialmente em relação à alfabetização. As medidas de distanciamento social exigidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) visam prevenir a propagação da COVID-19 e, portanto, têm orientado as organizações de saúde a desenvolver leis, decretos e portarias, entre outros documentos oficiais. Em 2021, as atividades docentes são regulamentadas pelo Decreto nº 30 de 11 de maio do mesmo ano, que indica a possibilidade de retorno gradual e/ou combinado, dependendo da situação e caso. No entanto, o atual decreto não prevê a possibilidade de regresso ao ensino pré-escolar e ao ensino básico, apenas em vigor para os anos superiores e secundários. Devido à dimensão da pandemia do novo corona vírus, a duração da suspensão das atividades escolares presenciais tornou-se completamente incerta.

Portanto, foi necessário encontrar formas para que as crianças pudessem realizar as atividades escolares com segurança e evitar serem infectadas pelo novo vírus, respeitando o seu direito a uma educação pública e de qualidade.

Em abril de 2020, o Parecer CNE/CP nº 05, declarou a capacidade docente como forma de cumprimento da carga horária mínima anual, informando que desenvolver um trabalho escolar eficaz por meio de atividades externas era uma das alternativas que reduziam a substituição da carga horária direta ao final de uma emergência e permitiria que os alunos mantivessem o funcionamento escolar básico mesmo quando não estivessem no ambiente escolar (BRASIL, 2020).

Ao contrário das experiências educativas que são concebidas e planejadas inteiramente online, as escolas responderam a uma mudança repentina de modelos instrucionais para alternativas em tempos de crise. Nestes casos, foram utilizadas soluções de ensino totalmente a distância e híbrido, até que a pandemia chegasse ao final (SILVA; ANDRADE; BRINATTI, 2020).

A experiência de ensino a distância, assim como outras práticas, tem características próprias, é uma prática única e, por isso, gera preocupações e incompreensões na comunidade escolar. Seguindo essa lógica, Colello (2021, discute a confusão existente entre essa forma de ensino e outras em que pais e professores não têm consciência das diferenças, peculiaridades e funções específicas de cada tipo de atividade. Assim, o referido autor argumenta que alguns

pais e educadores julgaram erroneamente que a educação a distância seria apenas uma modificação de ações, antes realizadas na escola, agora sendo feitas em casa.

Oliveira et al. (2020), argumenta que o ensino a distância não é uma simples transição de modelos pedagógicos presenciais para o espaço virtual, pois requer ajustes de planos pedagógicos, estratégias, métodos e recursos de apoio à aprendizagem. Os alunos constroem um caminho de aprendizagem positivo. Portanto, esta modalidade exige dos educadores uma abordagem reflexiva, completa, global e de investigação, tendo sobretudo em mente a eficácia da aprendizagem.

Contudo, desenvolver esse método representa um grande desafio, principalmente para os professores das escolas públicas, pois, no cenário remoto, como falta de acesso a recursos tecnológicos, falta de espaço adequado para seguir, educação em casa, falta de apoio familiar, exclusão de crianças com deficiências, entre outros fatores dificultam a efetividade do processo de ensino-aprendizagem (OLIVEIRA, 2020).

Para discutir a reflexão docente, Pimenta (2006) corrobora que a formação inicial não fornecia o suporte necessário à prática pedagógica, devido a obstáculos e circunstâncias inusitadas. Uma formação profissional baseada na epistemologia da prática, que vê a avaliação da prática profissional como a construção de conhecimento, através da reflexão, análise e resolução de problemas.

Diante de novas situações além da rotina, os especialistas criam e constroem novas soluções, novos caminhos através do processo de reflexão em ação (PIMENTA, 2006). Assim, o processo de reflexão do professor inicia-se pelas necessidades e preocupações cotidianas que permeiam o “fundamento” da escola.

Os educadores precisam, portanto, de refletir e repensar o desenvolvimento da sua prática. Portanto, constata-se que o conhecimento científico por si só não é suficiente para realizar o processo de ensino e aprendizagem, é necessário ir além, considerar as dificuldades e possibilidades da ação educativa de forma holística (SCHEID et al., 2017).

Pensando nisso, há muita discussão sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) na educação, pois constituem os diversos meios de comunicação que conhecemos hoje (televisão, televisão, rádio, telefone, jornais e revistas) utilizando diferentes tipos de mídia. Assim, reconhece-se que a relação entre educação e tecnologia é importante, o que justifica pensar e discutir como o

uso de produtos tecnológicos pode contribuir para a alfabetização das crianças. Segundo Conte, Kobolt e Habowski (2022), na era digital, o acesso à informação tornou-se fácil, mas, apesar disso, o analfabetismo funcional continua generalizado mesmo entre aqueles com nível de ensino superior, até cerca de 47%. Esses dados chamam a atenção para o processo de compreensão das leituras digitais ou impressas e como as crianças se sentem atraídas pelos textos aos quais são expostas. Nesse sentido, os desafios são inúmeros e os professores devem questionar-se a como mobilizar processos educativos utilizando a tecnologia digital, interpretando e integrando experiências de aprendizagem.

Portanto, em relação ao ensino da leitura/escrita, as escolas devem implementar as TIC's de forma contextualizada à alfabetização eletrônica, incluindo o uso de linguagens digitais no processo de alfabetização e não focar apenas na aprendizagem, mas sim na decodificação de fonemas e diagramas que concebem a escrita como uma cifra são as estratégias do método tradicional. Porém, segundo Kenski (2013), com a ajuda da tecnologia digital, o papel dos alunos muda porque os alunos deixam de ser meros receptores de informações.

Freire (2013) nos diz que não há dono do conhecimento e os atores educam-se mutuamente, com base na experiência compartilhada. A partir daí, percebemos que o acesso à tecnologia digital pode permitir que as crianças desenvolvam autonomia porque têm as informações mais próximas delas. Portanto, no processo de alfabetização, é importante que os professores valorizem o conhecimento fora do ambiente escolar, sabendo que este não é o único local de aprendizagem. Nessa perspectiva, a respeito do processo pelo qual as crianças adquirem a capacidade de ler/escrever.

Ferreiro (2011) argumenta que desde o nascimento, são construtores de conhecimento. Nos seus esforços para compreender o mundo que os rodeia, levantam problemas muito difíceis e abstratos e tentam encontrar as respostas por si próprios. Eles constroem objetos complexos de conhecimento, e os sistemas de escrita são um deles.

Também é importante considerar as dificuldades de infraestrutura escolar, pois dificultam o desenvolvimento de salas de aula onde o professor possa utilizar a tecnologia na prática docente. Acredita-se, portanto, que é necessário levar em conta as condições criadas pelo ambiente escolar para desenvolver aulas com recurso a dispositivos tecnológicos. Diante deste cenário, a escola deve avaliar seus

resultados pedagógicos, pois é um espaço que promove o desenvolvimento intelectual e social dos alunos, preparando-os para ingressar em uma sociedade repleta de informações e necessidades, onde os modelos comportamentais são o resultado de uma nova civilização, que traz consigo, estilos novos e familiares; diferentes formas de trabalhar, amar e viver; nova economia; novos conflitos políticos; e acima de tudo uma consciência mudada (OLIVEIRA, 2020).

Dado um cenário onde o ambiente de aprendizagem está direta ou indiretamente relacionado ao uso da tecnologia, a aprendizagem ocorre quando o ensino é incentivado de forma interativa. Além disso, a utilização de recursos tecnológicos está cada vez mais integrada ao processo de ensino e aprendizagem, pois representa um mecanismo mediador no desenvolvimento do indivíduo (aluno), auxiliando-o a memorizar, estudar, organizar e transmitir informações. Para conectar o mundo do aluno ao mundo dos conteúdos escolares, contribuindo assim para a formação básica do cidadão/trabalhador, o professor também deve utilizar as tecnologias que se tornaram parte integrante do cotidiano (CORDEIRO, 2022).

Portanto, o uso da tecnologia e sua incorporação em um contexto educacional não se trata apenas do uso de dispositivos eletrônicos ou dispositivos em sala de aula. Este novo cenário tecnológico, económico, social e cultural torna-se cada dia mais familiar a todos. No entanto, a escola sempre tendeu a ficar para trás em termos de inovação nas suas práticas de ensino. Os produtos do progresso técnico foram primeiro absorvidos, utilizados e dominados nas áreas mais modernas da sociedade, depois nos lares e, finalmente, nas escolas. Isso porque há uma grande responsabilidade em dotar professores e alunos de todos esses recursos e tais mecanismos contribuem para a melhoria e o progresso do ensino e da aprendizagem (COSTA, 2021).

Sabe-se também que, independentemente da dimensão dos acervos da biblioteca escolar, existe uma necessidade de mais informação que seja facilmente acessível através da Internet. É importante que cada escola possua pelo menos laboratórios de informática para que professores e alunos tenham acesso à Internet durante as aulas para apoio pedagógico, pois dada a grande quantidade de informações em que a sociedade atual está imersa, é importante que elas sejam constantemente atualizadas, pois, tornam-se eventos que estão fora do cenário educacional, portanto a simples utilização da biblioteca escolar não é mais suficiente para abranger tantas informações (COSTA, 2021).

Além disso, a utilização de smartphones e tablets na turma como metodologia de ensino contribui para uma certa evolução do contexto educativo, uma vez que as ferramentas tecnológicas facilitam o acesso a uma gama de informações, textos, mapas, e qualquer acesso rápido à informação contribui para isso (FERREIRO, 2011).

Portanto, se limitarmos a cursos com apresentações de slides e métodos tradicionais, não conseguiremos atender às necessidades de nossos alunos e muito menos aos processos de mudanças tecnológicas atuais e futuras. Há necessidade de informatizar o ambiente escolar em termos de transferência de conhecimento através do uso da Internet e de ferramentas tecnológicas, sem colocar o aluno como indivíduo no centro através do uso desses tipos de artefatos, mas garantir a revitalização do ensino de uma forma cooperativa e aprendizagem, que contribui para a melhoria das qualificações e para a melhoria das atividades de formação (MORAES, 2005).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os estudos e pesquisas realizadas, foi possível verificar que o brincar é parte da formação humana, sendo indispensável ao desenvolvimento integral da criança, imprescindível como instrumento de aprendizagem e para a construção do conhecimento.

As TICs no âmbito escolar como se fosse algo distante de sua realidade. Conclui-se que são muitos os fatores envolvidos na questão da dinamização na educação. Por um lado, alunos descontentes e saturados com aulas repetitivas e sem significado. De outro, professores sem estímulo e conformados com o tradicional giz.

Ainda sob outra perspectiva, professores interessados em melhorar a qualidade do ensino, reciclando-se, buscando o “novo” como alternativa para desenvolver suas aulas de uma maneira que desperte a dedicação daqueles que estão aprendendo.

A criança deve ser motivada pelo professor a participar de jogos e brincadeiras, por meio de demonstrações e explicações de desenvolvimento. Cabe ao professor introduzir metodologias novas e diversificadas na sua sala de aula, a fim de contribuir com a

aprendizagem e reduzir as dificuldades das crianças. Quando o professor perceber que uma criança quer desistir da brincadeira proposta, ele não deve criticar, mas interagir com ela, demonstrando que é por meio do erro que se tem a oportunidade do acerto, demonstrando o quanto essa criança é capaz.

Ao utilizar o instrumento pedagógico, que é o brincar, o professor tem a chance de saber o nível de desenvolvimento de cada criança e quais são as suas dificuldades. Desse modo, esse professor deve promover ações planejadas e divertidas, com objetivos delimitados, de tal modo que as brincadeiras não passem de atividades perdidas e sem fundamentos educacionais.

Não podemos esquecer também de mencionar o papel das instituições de ensino que, na maioria das vezes, não estão preparadas para oferecer aos alunos e professores recursos que os possibilitem ir além da tradicional aula expositiva. Se a escola não disponibiliza novos meios de relação, fica muito complexo para os docentes desenvolvê-las sozinhos.

REFERÊNCIAS

ANJOS, J. A. dos. A importância das atividades lúdicas nas aulas de educação física no processo ensino aprendizagem. 2013, 45 f. Monografia (Curso de Educação Física) – Universidade de Brasília, Arquimedes, 2013.

ARRUDA, R. L.; FREITAS, F. M. Jogos e brincadeiras tradicionais: uma Experiência de resgate com alunos dos anos iniciais do Ensino fundamental. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UEPB, 2019, Campina Grande. Anais eletrônicos. Campina Grande: UEPB, 2019.

BRASIL, Síntese das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, 2014.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação infantil (LDBEN), n. 9.394, de 20 dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, Diário Oficial, 23 dez. 1996.

BRASIL. Ministério da Educação/ Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP nº 05 de 28 de abril de 2020 Distrito Federal: Ministério da Educação, 28 de abril de 2020. COLELLO, Sílvia M. Gasparin. Alfabetização em tempos de pandemia In: CONVENIT INTERNACIONAL, 35. São Paulo: Cemoroc - Feusp, 2021.

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Diretrizes Curriculares Nacionais. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013

CERUTTI, Elisabete; NOGARO Arnaldo. Conectando os professores do Ensino Superior á cultura digital: As TDICs e seus desafios. In: NOGUEIRA, Fernanda; FERREIRA, Arnaldo Telles (org.): Comunicação Educação e tecnologia: mídias e cultura digital no ideário coletivo. Campinas, SP, Librum Editora, 2017.

CONTE, E.; KOBOLT, M. E. de P.; HABOWSKI, A. C. Leitura e escrita na cultura digital. Educação, v. 47, n. 1, 2022.

CORDEIRO, Fabiana A. Menegazzo. Quando o caos da pandemia passar, quem terá maior força: os velhos hábitos da Escola tradicional ou os novos ensinamentos da escola na pandemia da COVID-19? In: CONTE, E. Educação, Desigualdades e Tecnologias Digitais em Tempos de Pandemia. In: RONDINI, Carina Alexandra. (Org.). Paradoxos da Escola e da Sociedade na Contemporaneidade 1. ed. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2022.

COSTA, Renato Pinheiro da; CASSIMIRO, Élide Estevão; SILVA, Rozinaldo Ribeiro da. Tecnologias no processo de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. Revista Docência e Cibercultura, Rio de Janeiro: v. 5, n. 1, 2021.

FERREIRO, Emilia. Reflexões sobre alfabetização 26. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. A pedagogia da autonomia. 25 ed. São Paulo, Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido 1. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6º ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1994.

KENSKI, Vani Moreira: Aprendizagem mediada pela tecnologia. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, V.4, n.10, p.47-56, set/dez, 2003

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância 1. ed. Campinas: Papyrus, 2013.

LEVY, Pierre. Cibercultura. Tradução Carlos Irineu Costa- São Paulo: Ed.34,1999.

MINAYO, M. C. O desafio do conhecimento. São Paulo/Rio de Janeiro: HUCITEC-ABRASCO, 1994.

MORAIS, M.C. O Paradigma Educacional Emergente. Campinas: Papyrus, 1997.

MORAN, J. M. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. 5. Ed. São Paulo: Papyrus, 2013

MORATORI, Patrick Barbosa. Por Que Utilizar Jogos Educativos no Processo de Ensino Aprendizagem? UFRJ. Rio de Janeiro, 2003.

MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa: um conceito subjacente. Aprendizagem significativa em Revista, Rio Grande do Sul, v. 1, n. 3, p. 25-46, 2011.

OLIVEIRA, Dalila Andrade. JÚNIOR, Edmilson Antonio Pereira. Trabalho docente em tempos de pandemia. In: Retratos da Escola, Brasília: v. 14, n. 30, p. 719-735, 2020.

OLIVEIRA, Maria do Socorro de Lima. et al. Diálogos com docentes sobre o ensino remoto e planejamento didático Recife: EDUFRPE, 2020.

OLIVEIRA, z.. (org.). Educação Infantil: muitos olhares. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2000.

PIMENTA, Selma Garrido. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (orgs.). Professor Reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez Editora, 2006.

PONTE, João Pedro da.; BROCARD, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações matemáticas na sala de aula/ João Pedro da Ponte, Joana Brocardo, Hélia Oliveira.. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

SANDHOLTZ, Judith Haymore; RINGSTAFF, Cathy; DWYER, David C. Ensinando com tecnologia: criando salas de aula centradas nos alunos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997

SANTOS, Élia Amaral do Carmo. O Lúdico no Processo Ensino-Aprendizagem. 2010. Disponível em: http://need.unemat.br/4_forum/artigos/elia.pdf

SAVIANI, Dermeval; GALVÃO, Ana Carolina. Educação na pandemia: a falácia do ensino remoto. Universidade e Sociedade, ano XXXI n. 67, jan. 2021

SCHEID, Neusa Maria John; KONFLANZ, Tais Lazzari; CERUTTI, Elisabete. Contribuições das tecnologias da informação e da comunicação em metodologias alternativas para o uso de animais não-humanos em aulas experimentais de ciências biológicas. In: NOGUEIRA, Fernanda; FERREIRA, Arnaldo Telles (org.): Comunicação Educação e tecnologia: mídias e cultura digital no ideário coletivo. Campinas, SP, Librum Editora, 2017.

SILVA, Girlene Feitosa da. Formação de professores e as tecnologias digitais: a contextualização da prática na aprendizagem. 1. ed. Jundiaí: Paco Editorial, 2019.

SILVA, Jéssica Almeida da. A importância dos jogos e brincadeiras como práticas pedagógicas nos anos iniciais do ensino fundamental. 2021. Monografia.

SILVA, Silvio Luiz Rutz da; ANDRADE; André Vitor Chaves de; BRINATTI, André Maurício. Ensino Remoto Emergencial Paraná: Dos autores, 2020.

SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento 7. ed. São Paulo: Contexto, 2020.

SOARES, Magda. Alfabetização: a questão dos métodos. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2020.

VYGOTSKY, L. Pensamento e Linguagem. Lisboa: Editora Antídoto, 1979.